

VEKTOR TUSHUNCHASI, VEKTORLAR USTIDA CHIZIQLI AMALLAR

Olimova Feruza Komiljon qizi

Farg'ona Davlat universiteti matematika yo'nalishi

2-kurs magistr

Vektor – matematikaning fundamental tushunchalaridan biridir. Hozirgi kunda chiziqli algebra (analitik va differensiyal geometriya, funksional analiz va boshqalar vektor asosida talqin qilinadi).

Fizik, kimyoviy va boshqa hodisalarni o'rganishda uchraydigan kattaliklarni ikki sinfga bo'lish mumkin. Skalalyar kattaliklar deb ataladigan kattaliklar sinfi mavjud bo'lib, ularni xarakterlash uchun bu kattaliklarni son qiymatlarini ko'rsatish yetarlidir. Bular, masalan, hajm, massa, zichlik, harorat va boshqalardir. Lekin shunday kattaliklar mavjudki, ular faqat son qiymatlari bilangina emas, balki yo'nalishi bilan ham xarakterlanadi.

Ular yo'nalgan kattaliklar yoki vektor kattaliklar deb ataladi. Harakat tezligi, magnit yoki elektr maydonning kuchlanganligi va boshqa kattaliklar shunga misol bo'ladi.

1-Ta'rif. Yo'naltirilgan kesma vektor deyiladi va AB yoki, kabi belgilanadi.

Yo'naltirilgan AB kesmaning A nuqtasi uning *boshi*, B esa oxiri deyiladi. AB kesmaning uzunligi *vektorning uzunligi* deyilib AB kabi belgilanadi. Boshi va oxiri ustma ust tushgan vektor *nol* vektor deyiladi va 0 kabi belgilanadi.

2-Ta'rif. Bitta to'g'ri chiziqda yoki parallel to'g'ri chiziqalarda yotuvchi a va b vektorlar *kollinear vektorlar* deyiladi.

Shuni ta’kidlash lozimki kollinear vektorlar bir xil yo‘nalishga ega bo‘lishi shart emas.

Fizikaning ko‘p yo‘nalishlarida, jumladan mexanikaning masalalari vektor tushunchasiga yo‘naltirilgan kesma sifatida qarashga olib keladi.

3-Ta’rif. Bir xil yo‘nalishga ega bo‘lib, uzunliklari teng bo‘lgan ikkita kollinear a va b vektorlar *teng vektorlar* deyiladi va $a = b$ kabi belgilanadi.

4-Ta’rif. Bitta tekislikda yoki parallel tekisliklarda yotuvchi vektorlar *komplanar vektorlar* deyiladi.

Matematika o‘qitish metodikasida vektor metrika va yo‘nalishlarni bog‘lovchi bug‘in sifatida namoyon bo‘ladi.

Vektor metodini o‘rganishdan maqsad: geometrik masalalar yechishning effektiv metodini ko‘rsatish;

vektor metodini limning boshqa soxalarida qo‘llanishini ko‘rsatish; tafakkurning quyidagi ya’ni egiluvchanlik, ratsionallik maqsadga yo‘nalganlik sifatlarini shakllantirish.

Misol sifatida quyidagi masalani yechimini ko‘rish mumkin: M asala: DABC piramidada D uchidagi tekis burchaklari 90° ga tengdir. Yon qirralari $AD=6$, $DB=8$, $DC=24$. M nuqta piramidaning barcha uchlaridan bir hil masofada joylashgan. DM masofani toping.

Berilgan:

ABCD – piramida.

$BDC=ADB=CDA=90^\circ$.

$$AD=6, BD=8, DC=24$$

$$MA=MD=MC=MB$$

Topish kerak: MD - ?

Yechilishi: $M(x;y;z)$. bazis vektorlar yoki Javob: 13.

Masala yechishning asosiy komponentlari. Masala shartini vektor tiliga o‘tkazing.

Vektor tengliklar tuzing.

Vektor tengliklarni soddalashtiring.

Vektor tengliklarni algebraik tenglamalar bilan almashtiring va yeching.

Vektor metodini qo‘llash uchun ishlatiladigan tushunchalar: vektor, vektor o‘qi, vektor boshi, bir hil yo‘nalgan vektorlar vektor metodini komponentlarini o‘zlashtirish uchun qilinadigan xarakterlar: geometrik terminlarni vektor tiliga o‘tkazish, masala shartini vektor tiliga o‘tkazish, bazis vektorlarni tanlash, vektorlarni bazis bo‘yicha yoyish, vektor tenglamalarni soddalashtirish, vektor tenglamalarni algebraik tenglamalar bilan almashtirish. Yo‘riqlovchi bosqich. Metod mazmunini ochish va ushbu metod yordamida yechilgan masala misolida asosiy komponentlarini aniqlash.

Vektor metodini shakllantirish. Maqsad: Vektor metodini barcha komponentlari ishlovchi masalalar hal etish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. М. И. Сканави “Математикадан масалалар туплами”. Тоўкент. 1983-йил.
2. Литвененко. В.Н. “Практикум по решению математических задач”
3. Шарыгин “Сборник задач по математике для поступающих в вузы”
4. Н. П. Антонов, М.Я Вигодский, А.И. Санкин “Элементар математика масалалари тўплами”.
5. U. Usmonov “Matematikadan masalalar to`plami” Toshkent 2010-yil.